

Interactions régionales d'emploi au Maroc : Modélisation spatiale

Regional Employment Interactions in Morocco: Spatial Modeling

Toufik Marmad, (PhD en sciences économiques)
Laboratoire d'analyse économique et modélisation (LAEM)
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Samira Benjelloun, (Enseignant-Chercheur)
Laboratoire d'analyse économique et modélisation (LAEM)
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Adresse de correspondance :

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
souissi.
Avenue Mohammed Ben Abdallah Ragraoui Al Irfane. BP
6430 Rabat Instituts Rabat.
Université Mohammed V
Maroc(Rabat)
10999
+2125376-71719
toufikmarmad@gmail.com

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement
qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Marmad, T., & Benjelloun, S. (2021). Regional Employment
Interactions in Morocco: Spatial Modeling. International
Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and
Economics, 2(2), 267-279.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4641482>

DOI: 10.5281/zenodo.4641482

Received: 01 March 2021

Published online: March 30, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Interactions régionales d'emploi au Maroc : Modélisation spatiale

Résumé

L'espace est le facteur décisif et explicatif de l'interaction économique entre les régions pour les géo-économistes. En outre que l'espace peut être une variable ajoutée à d'autres variables classiques (économie, politique, société, etc.) pour expliquer l'impact des activités d'une région (région, pays, ville, etc.) sur une autre région. La mise en place d'une théorie économique spatiale consiste principalement à comprendre la forme et la méthode de distribution des données économiques, car elles permettent aux gens de comprendre la localisation des activités de production et le choix du processus d'agglomération économique. Des régions plus attractives avec des activités dynamiques (avec des avantages régionaux en termes de ressources, de conditions climatiques, d'infrastructures, etc...) peuvent rendre les régions voisines dynamiques, efficaces et contribuées davantage, car cela peut rendre la région pauvre et peu attractive. Le développement économique d'une région ne peut s'expliquer uniquement sur la base des facteurs internes et spécifiques de la région, car la répartition géographique de l'emploi n'est pas aléatoire. Par conséquent, une région agricole peut, par exemple, stimuler l'emploi dans ses pays voisins. Zone industrielle. Pour cette raison, nous essayons dans ce travail, tout en respectant les principes théoriques d'économétrie spatiale de tester l'existence d'une dépendance ou d'une interaction économique interrégionale, répartir globalement les 12 régions marocaines en fonction de leur niveau d'emploi, et voir si les régions avec des niveaux économiques élevés ou faibles sont situées à proximité de régions avec des niveaux similaires ou différents. Ensuite, nous utiliserons quelques variables descriptives pour décrire le modèle local du taux de chômage.

Mots clés : Emploi, Interaction, Spatial, SEM, SDM.

Type de l'article : Recherche appliquée.

Classification JEL : E24

Abstract

For geo-economists, space is the decisive and explanatory factor in the economic interaction between regions. Moreover, space can be a variable added to other classical variables (economy, politics, society, etc.) to explain the impact of the activities of one region (region, country, city, etc.) on another region. The development of a spatial economic theory consists mainly in understanding the form and method of distribution of economic data, as it allows people to understand the location of production activities and the choice of the economic agglomeration process. More attractive regions with dynamic activities (with regional advantages in terms of resources, climatic conditions, infrastructure, etc.) can make neighboring regions dynamic, efficient and contribute more, as this can make the region poor and unattractive. The economic development of a region cannot be explained solely on the basis of the internal and specific factors of the region, because the geographical distribution of employment is not random. Therefore, an agricultural region can, for example, stimulate employment in its neighboring countries. Industrial area. For this reason, we try in this work, while respecting the theoretical principles of spatial econometrics, to test for the existence of interregional economic dependence or interaction, to distribute the 12 Moroccan regions globally according to their level of employment, and to see whether regions with high or low economic levels are located close to regions with similar or different levels. Next, we will use a few descriptive variables to describe the local pattern of the unemployment rate.

Keywords: Employ, Interaction, Spatial, SEM, SDM.

Paper type: Empirical research.

JEL Classification : E24

1. Introduction

L'espace peut constituer une variable qui s'ajoute aux autres variables classiques (économiques, politiques, sociales, etc...) pour expliquer l'impact de l'activité d'une zone (région, pays, ville...) sur une autre. Les théories économiques spatiales sont fondées essentiellement pour apprécier les formes et la manière de répartition des données économiques, car elles permettent de comprendre le choix de la localisation des activités de production ainsi que le processus d'agglomération économique. De cela, l'espace constitue pour les géo-économistes un facteur déterminant et explicatif des interactions économiques interrégionales. Une région plus attractive (ayant des avantages régionaux en termes de ressources, conditions climatiques, infrastructures, etc...) dense en activités dynamiques peut rendre sa voisine dynamique, performante et plus contributive comme elle peut la rendre pauvre et moins attractive. L'évolution économique d'une région quelconque ne peut pas être interprétée qu'en termes des facteurs internes et propres à cette région, car la répartition géographique du phénomène d'emploi n'est pas aléatoire, ainsi, une région agricole, par exemple, peut stimuler l'emploi de sa voisine en tant que région industrielle.

Pour ceci, nous essayons dans ce travail, tout en respectant les principes théoriques d'économétrie spatiale, de tester la présence de la dépendance ou de l'interaction économique interrégionale, de synthétiser le regroupement des 12 régions marocaines en fonction de leur niveau d'emploi (population active occupée), pour voir si les régions ayant un niveau économique élevé ou bas sont situées au voisinage des régions ayant un niveau semblable ou dissemblable. Après, nous nous appuyerons sur L'utilisation des variables explicatives pour modéliser le taux de chômage localement.

Tout d'abord nous commençons par la présentation d'un panorama de différentes théories d'emploi. Ensuite nous synthétisons la méthodologie adoptée, d'une part nous justifions le recours à l'économétrie spatiale du point de vue économique et économétrique, d'autre part nous passerons à une classification des différents modèles spatiaux. En fin nous exposons le descriptive des données utilisées, statistiques descriptives, la modélisation spatiale du taux de chômage au Maroc et l'interprétation des résultats trouvées.

2. Revue de littérature

Depuis sa création, la théorie économique se préoccupe du marché d'emploi et de son équilibre. Par conséquent, il est très important de présenter un panorama des différentes théories économiques impliquant le concept d'emploi, et les principaux facteurs qui conduisent au déséquilibre de l'emploi (Chômage).

Le tableau suivant résume les principales théories traitant la notion d'emploi et le problème du chômage ainsi que leur apport théorique :

Tableau N°1 : Les théories d'emploi

Théorie	Apport théorique
<p><i>Néoclassique</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le travail est un bien comme un autre qui s'échange sur un marché. L'offre de travail vient des salariés. ▪ Le chômage provient des rigidités du fonctionnement du marché du travail. ▪ L'entrepreneur demande du travail jusqu'au point où le bénéfice réalisé par une unité supplémentaire de travail compense le coût du travail supplémentaire. ▪ Le niveau d'emploi correspondre au niveau du plein emploi. ▪ Chômage volontaire (<i>Solution ; La baisse du salaire réel.</i>)
<p><i>Keynésienne¹</i> (John Maynard Keynes – TGEM, 1936)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le chômage n'est pas dû à un mauvais fonctionnement du marché du travail. ▪ Le niveau d'emploi dépend des décisions des entrepreneurs qui cherchent à maximiser leur taux de profit en fonction d'un univers incertain où ils anticipent l'offre et la demande globale. ▪ Le niveau d'emploi ne peut pas correspondre au niveau du plein emploi. ▪ Chômage involontaire.
<p><i>Déséquilibre</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les deux types de chômage, keynésien et classique, sont extrêmement difficiles à distinguer. • En termes de politique économique, tenter de remédier à un chômage keynésien (insuffisance de la demande) par une plus grande flexibilité du marché du travail ne résout rien tant que les entreprises n'ont pas de commandes elles n'embauchent pas, et cela quel que soit le niveau de salaire. • De même, une relance de la demande n'aurait aucun effet sur un chômage de type classique, le coût du travail trop élevé nuisant à la rentabilité des investissements.
<p><i>Capital humain²</i> (Croissance endogène)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le facteur travail a changé radicalement de statut. De facteur générique et primaire, il est devenu un actif spécifique. • Ce n'est plus la quantité de bras qui était déterminante dans le travail, mais la qualité des cerveaux. • Selon la théorie économique de la croissance endogène, la croissance économique repose très fortement sur l'accumulation du capital humain. • L'idée fondamentale est la façon dont l'éducation peut constituer un élément fondateur de la croissance et du développement économique dans un pays ayant un niveau faible de développement.

¹John Maynard Keynes-« Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie »sur la monnaie et l'économie.

²La **croissance endogène** est une théorie évoquée par l'économiste Paul Römer, et qui démontre comment des facteurs endogènes (internes) peuvent amener la croissance.

<p><i>Institutionnaliste</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'analyse institutionnaliste explique le chômage, et sa concentration sur les moins qualifiées, par le décalage entre deux conventions de qualité, celle qui prévaut dans les relations internes à l'entreprise et celle qui prévaut lors des échanges avec le marché du travail, particulièrement lors des recrutements (marché externe). ▪ Les conventions qui prévalent dans l'entreprise sont moins inégalitaires que celles qui prévalent sur le marché, ce qui induit la sélection des moins qualifiés. ▪ Il faut donc réduire les inégalités sur les marchés externes. Ce qui atténuera la barrière à l'entrée que représentent les marchés interne pour les moins qualifiés.
<p><i>Job Search</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'individu procède à un calcul coût-avantage lors de sa recherche d'emploi. ▪ La désincitation à reprendre un emploi du fait de l'existence de l'indemnisation du chômage conduit l'individu à augmenter sa durée au chômage et par la suite ses difficultés à être embauché.
<p><i>Salaires d'efficience</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La variation de la productivité du travail du salarié dépend de son salaire. Si celui-ci est élevé, il est incité à fournir un effort supplémentaire. Cela peut expliquer la rigidité à la baisse des salaires. ▪ Les chômeurs qui désirent travailler à un salaire inférieur ne trouvent pas à être embauchés, car les employeurs craignent de perdre les salaires en place dont la productivité est élevée.

Source : Auteurs

En outre, l'économie géographique est marquée par son horizontalité théorique, elle se situe au croisement de plusieurs disciplines : économie urbaine, économie spatiale, économie industrielle, économie internationale, économie du développement et théorie de la croissance endogène. Ces méthodes contribuent à former la conceptualisation des outils théoriques dans ce domaine de recherche. En effet, la nouvelle géo-économie permet de formaliser les problèmes de différences spatiales et de croissance économique régionale.

En général, on peut dire que le développement régional a tendance à polariser les activités à ses débuts et en même temps à exacerber les inégalités spatiales. En revanche, à long terme, le développement régional s'accompagne d'un équilibre géographique. Ce sont des forces dispersées entre les régions et favorisent la réconciliation économique à long terme entre les territoires nationaux.

3. Méthodologie de recherche

La première loi de la géographie de Tobler affirme « *tout interagit avec tout. Mais deux objets proches ont plus de chance de le faire que deux objets éloignés* ». La disponibilité croissante des données de localisation géographique interpelle à la question de comment modéliser cette proximité dans la recherche économique. En effet, l'économétrie spatiale est un domaine où l'analyse spatiale et l'économétrie se croisent. Le terme "**économétrie spatiale**" a été introduit pour la première fois par l'économiste belge Jean Paelinck (universellement reconnu comme le père de la discipline) dans le discours général qu'il a prononcé lors de la réunion annuelle de l'Association statistique néerlandaise en mai 1974 (Paelinck et Klaassen, 1979).

3.1. Les raisons du choix

3.1.1. Raisons économiques :

Anselin en 2002 se concentre sur deux raisons fondamentales prouvant l'utilisation de l'espace ou des modèles d'interaction ;

La première est celle où la décision d'un agent économique dépendra de la décision des autres agents. La deuxième est que la décision des agents économiques dépend de la rareté des ressources. Un point important souligné par Anselin est que ces deux raisons sont équivalentes d'un point de vue observationnel.

3.1.2. Les raisons économétriques :

Grâce aux données spatiales, d'une part on peut observer dépendance entre les observations contiguës qui peut s'expliquer soit par une diminution de l'efficacité des MCO ou soit par des estimations biaisées et d'autre part on observe une autocorrélation spatiale des résidus. (Le Sage and Pace, 2009).

3.2. Les modèles d'économétrie spatiale

3.2.1. Le modèle de régression linéaire non spatiale (MCO)

En définit, le modèle de régression linéaire comme une relation linéaire entre une variable endogène et une variable ou plus, dites exogènes. Il prend la forme suivante :

$$Y = X.\beta + \varepsilon \quad (1)$$

Y représente la variable dépendante, X représente l'ensemble des variables explicatives utilisées, β est le vecteur des estimateurs et ε représente le terme d'erreur.

3.2.2. Le modèle spatial autorégressif (SAR)

Le modèle spatial autorégressif (SAR) consiste à corriger le biais des MCO en incorporant une « variable endogène décalée » W_y Dans l'équation du modèle (1) et en considérant l'autocorrélation spatiale, liée à la variable dépendante Y (Floch). Ce modèle est adapté à des cas d'autocorrélation spatiale globale. Le modèle prend la forme suivante :

$$Y = \rho.W_y + X.\beta + u \quad (2)$$

$$u = \lambda.W_u + \varepsilon$$

ρ et λ coefficients d'auto régression inconnus, W_y et W_u sont des matrices de voisinages connues, X matrice de variables explicatives, β vecteur de paramètres inconnus.

3.2.3. Modèle d'erreurs spatiales (SEM)

Le modèle d'erreur spatiale (SEM) inclut le processus spatialement en fonction de la spécification des erreurs dans le modèle de régression. Le modèle SEM est le suivant :

$$Y = X.\beta + u \quad (3)$$

$$u = \lambda.W_u + \varepsilon$$

Le paramètre λ reflète la force de l'interdépendance entre les résidus de régression.

3.2.4. Le modèle Durbin spatial (SDM)

Si on suppose que le modèle est tel que $\lambda = 0$, dit modèle spatial de Durbin (SDM), alors les estimateurs seront justes. Ce modèle est ainsi plus robuste à un mauvais choix de spécification. Le modèle s'écrit sous la forme suivante :

$$Y = \rho.W_y + X.\beta + WX.\theta + \varepsilon$$

A nouveau, ce modèle peut être estimé par la méthode du maximum de vraisemblance (Dubé & Legros, 2014).

3.2.5. Modèle SLX

Pour le modèle avec spillovers locaux (Golgher and Voss, 2016), ce sont uniquement les variables explicatives de l'observation i et de ses voisins qui affectent la valeur de la variable dépendante de i . Ce modèle peut être estimé par les MCO.

Ce modèle s'écrit :

$$Y = X.\beta + WX.\theta + u$$

$$u = \lambda.W_u + \varepsilon$$

4. Données et cartographie

Cette partie sera consacrée d'abord à la présentation des variables utilisées dans notre modèle, leurs sources ainsi que les années choisies. Ensuite on passe à l'exposition des statistiques descriptives (Minimum, Moyenne, Écart-type, ect...) des différentes variables choisies ainsi que leurs interprétations. En fin nous illustrons les cartographies associées au taux du chômage sur le plan des 12 régions marocaines pour les deux années choisies.

4.1. Les données utilisées

Notre base de données est composée de quatre variables : « taux de chômage, population active occupée (15ans et plus), nombre des entreprises (Physique et Morale), effectif employé (permanent et saisonnier) », et la période de l'analyse se focalise sur deux années 2010 et 2017. Le tableau N°1 présente les variables utilisées dans le modèle ainsi que leurs sources de base de données :

Tableau N°2 : Les variables utilisées et leurs sources de base de données

Code	Description	Source	ANNÉES
<i>Tx-ch</i>	Taux de chômage par région	Direction des Études et des Prévisions Financières(DEPF)	2010 et 2017
<i>Pop-act</i>	Population active occupée (15ans et plus)par région	Direction des Études et des Prévisions Financières(DEPF)	2010 et 2017
<i>N_des_E</i>	Nombre des entreprises (Physique et Morale) par région	Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale	2010 et 2017
<i>Eff_emp</i>	Effectif employé (permanent et saisonnier) par région	Direction de l'Économie Numérique, Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies	2010 et 2017

Source : Auteurs

La figure N°1 représente le taux de chômage par région en 2010 et 2017. En 2010 on constate que la région d'Oriental a le taux de chômage le plus élevé, suivis par les régions du sud, Rabat-Salé-Kénitra et Grand Casablanca-Settat. Tandis que les régions du milieu (Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet) présentent le taux du chômage le plus faible entre 3.6% et 6.1%. En 2017 les régions du Guelmim-Oued Noun, et Grand Casablanca-Settat et l'Oriental ont enregistré les taux les plus grands du chômage, par contre les régions du milieu restent les moins dotées du chômage. En outre, les régions contiguës de ces régions ont des taux de chômage proches également, ce qui est caractéristique d'une autocorrélation spatiale du taux de chômage.

Figure N°1 : Cartographie du taux de chômage en 2010 et 2017

Source : Auteurs

5. Résultats et discussions

Dans cette partie nous présenterons d'une part les résultats concernant les statistiques descriptives des variables utilisées des deux années choisies et leurs interprétations, d'autre part nous passerons à l'exposition du modèle conceptuel utilisé et les résultats de la modélisation et nous finissons par l'interprétation et la discussion des résultats trouvées.

5.1. Statistiques descriptives

Le tableau N°2 décrit la distribution des variables utilisées. Le taux de chômage moyen est de 9.52% et 10.46% respectivement en 2010 et 2017 pour une population active occupée (15ans et plus) de 878697 et 891578. L'écart en moyenne entre le taux de chômage moyen régional et les autres taux est de 3.58 en 2010 et 3.78 en 2017. Le nombre d'entreprises moyen a augmenté de 1902 entre 2010 et 2017 dans les 12 régions. En outre, plus de 8296 entreprises ont été créés dans les 25% des régions avec un effectif employé supérieur à 67971 en 2017. Les écarts interquartiles du taux de chômage sont de 4.25 (2010) et 5.1 (2017).

Tableau N°2 : Statistiques descriptives des variables au niveau micro-spatial

2010

Variables	N	Moyenne	Écart-type	Min	Q ₁	Mé	Q ₃	Max
Taux de chômage	12	9.52	3.58	3.60	7.45	9.30	11.700	18.10
Population active occupée (15ans et plus)	12	878697	648727.5	44643	372136	811955	1376716	2291617
Nombre des entreprises (Physique et Morale)	12	4725	4213.59	541	1960	3699	6204	16554
Effectif employé (permanent et saisonnier)	12	47271	71730.93	832	5176	19522	51604	263071

2017

<i>Variables</i>	<i>N</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Écart-type</i>	<i>Min</i>	<i>Q₁</i>	<i>Mé</i>	<i>Q₃</i>	<i>Max</i>
Taux de chômage	12	10.46	3.78	6	7.35	9.65	12.45	17.7
Population active occupée (15ans et plus)	12	891578	664381.45	86468	349609	783301	1293179	2397378
Nombre des entreprises (Physique et Moral)	12	6627	5909.95	1043	2412	4770	8296	23075
Effectif employé (permanent et saisonnier)	12	62551	91309.40	585	3782	23246	67971	316738

Source : Auteurs

5.2. Résultats de la modélisation

L'analyse descriptive a permis de constater que l'espace n'était pas neutre pour caractériser le taux de chômage local. Il n'est néanmoins pas certain qu'un modèle économétrique tenant compte de l'espace soit nécessaire. Pour analyser l'effet direct et indirect de la population active occupée, le nombre des entreprises et l'effectif employé par région sur le taux du chômage au Maroc, le modèle suivant a été construit :

$$\ln(Tx_Ch)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln(Pop_act)_{it} + \beta_2 \ln(N_des_E)_{it} + \beta_3 \ln(Eff_emp)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Ce modèle est inspiré de l'étude de Jean-Michel Floch et Ronan Le Saout (Floch and Saout), qui ont modélisé le taux de chômage par région localisée en France à l'aide de quelques variables explicatives décrivant les caractéristiques de la population active, la variation d'emploi et le pourcentage d'emploi industriel.

Avec:

- ε : indique le terme d'erreur
- i : 1,2,..., n : représentant le nombre des régions choisies.
- t : 1,2,..., t : représentant le nombre d'années concernées.

Avant de passer au choix du modèle d'interaction optimale pour notre problématique, on commence tout d'abord par l'estimation du modèle non spatial(MCO). Ensuite, l'estimation des différents modèles spatiaux (SLX, SAR, SDM et SEM). En fin nous nous ferons la comparaison entre les tests (*multiplicateur de Lagrange et le rapport de vraisemblance*) pour choisir le modèle optimal : SAR, SDM, SEM ou le modèle non spatial. C'est-à-dire une comparaison entre les niveaux de significativité des tests du multiplicateur de Lagrange (LM Error, LM Lag) ainsi que leurs formes robustes (RLM Error et RLM Lag).

Tableau N°3 : Résultats de modélisation du taux de chômage pour l'année 2017

	MCO	SLX	SAR	SDM	SEM
Population active occupée (15ans et plus)	-0.2095 (0.15602)	-0.50949 (0.375)	0.318958 (5.095e-05)***	-0.53070 (0.01093)**	0.203057 (5.746e-05)***
Nombre des entreprises (Physique et Morale)	-0.2980 (0.29825)	-0.06896 (0.877)	-0.325699 (0.03525)**	-0.11080 (0.50643)	-0.319890 (0.01101)**
Effectif employé (permanent et saisonnier)	0.2641 (0.03276)**	0.23149 (0.210)	0.301871 (3.142e-07)***	0.26492 (0.00002753)***	0.282055 (5.765e-09)***
lag.Lpop_ac		0.31293 (0.579)		0.13455 (0.53807)	
lag.Lnmb		-0.35275 (0.803)		-0.39513 (0.45267)	

lag.Leffe		0.13839 (0.856)		0.26378 (0.35860)	
<i>Constant</i>	5.0228 (0.00496)***	4.87385 (0.325)	8.206782 (4.441e-16)***	8.80923 (0.00000207)***	4.942815 ($< 2.2e-16$)***
ρ			-0.82441	-0.93229	
λ					-0.88499
Observations	12	12	12	12	12
R²	0.524969	0.5843			
log likelihood	0.000403103		2.595836	4.478198	2.937693
AIC	7.99919		6.8083	9.0436	6.1246
LR test			5.1909 (0.022706)**	7.354 (0.0066914)***	5.8746 (0.015361)**
LM test			3.2327 (0.072184)*	5.7099 (0.01687)**	
I de Moran	-0.8809 (0.37839)	0.43627343 (0.9238)			
LMError	2.6082 (0.10631)	3.2389 (0.07191)*			
RLMError	0.1141 (0.73551)	0.12659 (0.722)			
LMLag	2.5064 (0.11339)	3.1325 (0.07675)*			
RLMLag	0.0123 (0.91182)	0.020155 (0.8871)			

(***) Significative au 1%, (**) Significative au 5%, (*) Significative au 10%.

Source : Auteurs

5.3. Discussion des résultats

Les résultats des estimations et les critères statistiques résumés dans le tableau 10 de la modélisation spatiale **du taux de chômage** par région au Maroc en 2017 ont montré l'admission de l'autocorrélation spatiale et conduiraient à retenir un modèle SDM, qui signifie que les effets d'interaction entre les régions en ce qui concerne l'emploi sont liés à des caractéristiques inobservées. L'ensemble des tests d'autocorrélation spatiale menés à partir des résidus du modèle MCO sont rejetés, vu que la valeur associée au test LR et LM test dans le modèle **SDM** est relativement supérieure en comparaison à celle correspondante au même test dans le modèle **SAR et SEM**. De même, pour les autres indicateurs, nous remarquons une supériorité saillante de la valeur du test LR et la valeur de log-vraisemblance (**log likelihood**), dans le cas du modèle **SDM**.

Les résultats d'estimation (**Tableau N°3**) montrent que la variable de la population active occupée affiche un signe négatif et est statistiquement significative au seuil de 0.05. Cette influence montre que la population active occupée (15ans et plus) par région joue un rôle important dans la réduction du taux de chômage, c'est-à-dire une hausse de cette variable entraîne une baisse du chômage. En plus, l'effet du nombre des entreprises (Physique et Morale) par région est négatif qui signifie qu'une hausse du nombre des entreprises entraîne une diminution du taux de chômage.

Tableau N°4 : Effets directs et indirects du modèle SDM

<i>Variable</i>	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>	<i>Total</i>
<i>Population active occupée</i>	-0.9440	0.7389	-0.2050
<i>Nombre des entreprises</i>	0.0808	-0.3427	-0.2618
<i>Effectif employé</i>	0.2538	0.0197	0.2736

Source : Auteurs

En ce qui concerne, les effets directs et indirects de la population active occupée, le nombre des entreprises et l'effectif employé sur le taux de chômage (**Tableau N°4**), les résultats montrent au niveau de notre modèle optimal (SDM), que les effets directs du nombre des entreprises et l'effectif employé semblent positifs, par contre la population active occupée a un effet négatif. En revanche les effets indirects de la population active occupée et l'effectif employé sont positifs, mais le nombre des entreprises par région à un effet indirect négatif sur le taux de chômage. Concernant l'effet total, la population active et le nombre des entreprises impactent négativement le taux de chômage au Maroc.

6. Conclusion

Cet article traite la question de l'effet d'interaction de la population active occupée, le nombre des entreprises et l'effectif employé sur le taux de chômage des 12 régions du Maroc. Le choix du Maroc comme cadre d'analyse est motivé par la rareté des études empiriques qui prennent en considération la dimension spatiale et s'intéressent à l'étude de l'effet direct et indirect de la population active occupée, le nombre des entreprises et l'effectif employé sur le taux de chômage.

Au niveau des résultats de l'estimation, nous avons dégagé des conclusions très importantes:

- Les résultats du test d'autocorrélation spatiale pour les variables « La population active occupée, le nombre des entreprises et l'effectif employé » présentent une autocorrélation spatiale positive à l'exception de la variable « Taux du chômage » qui est auto-corrélée négativement.
- La région de Casablanca-Settat est la plus puissante en ce qui concerne la population active occupée et la localisation des entreprises ainsi que le nombre d'effectifs employés par rapport aux autres régions du Maroc, cela revient aux fortes potentialités de cette région par sa position géographique au carrefour du réseau routier, reliant le sud et le nord du pays. C'est le premier centre industriel au Maroc à bénéficier d'une main-d'œuvre jeune, riche et qualifiée. Ses activités économiques sont principalement concentrées dans le secteur industriel, les nouvelles technologies et la recherche et développement.
- Les variables (La population active occupée et le nombre des entreprises) affichent des signes négatifs, ce qui montre qu'une hausse de ces variables entraîne une baisse du taux de chômage. Par contre, la variable effectif employé a un effet positif sur le taux du chômage.

Ainsi, pour lutter contre le problème du chômage, l'État, dans son intervention d'une part, sera préférable de prendre en considération les effets d'autocorrélation spatiale entre les régions. D'autre part, c'est mieux de mettre en place des stratégies optimales qui permettent de faciliter l'accès au financement, de simplifier les procédures administratives et gérer le secteur informel afin d'encourager les entreprises à investir et par la suite la création des postes d'emploi pour faire face au problème du chômage.

Références

- (1) Anselin, L., 2010. Local Indicators of Spatial Association-LISA. *Geogr. Anal.* 27, 93–115.
- (2) Bellefon, M.-P.D., Loonis, V., Gleut, R.L., n.d. 2. Codifier la structure de voisinage 18.
- (3) Dubé, J., Legros, D., n.d. Spatial Econometrics and Spatial Data Pooled over Time: Towards an Adapted Modelling Approach 27.
- (4) Floch, J.-M., n.d. 6. Économétrie spatiale : modèles courants 30.
- (5) Floch, J.-M., Saout, R.L., n.d. Économétrie spatiale : une introduction pratique 25.
- (6) Golgher, A.B., Voss, P.R., 2016. How to Interpret the Coefficients of Spatial Models: Spillovers, Direct and Indirect Effects. *Spat. Demogr.* 4, 175–205. <https://doi.org/10.1007/s40980-015-0016-y>
- (7) LeSage, J., Pace, R.K., 2009. Introduction to Spatial Econometrics 332.
- (8) Tivadar, M., Schaeffer, Y., Torre, A., Bray, F., 2014. OASIS – un Outil d'Analyse de la Ségrégation et des Inégalités Spatiales. *Cybergeog.*
- (9) Anselin, Luc. (1988) "Spatial Econometrics: Methods and Models." Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- (10) Anselin, Luc, et Daniel A. Gi_th. (1988) "Do Spatial effects Really Matter in Regression Analysis?" *Papers in Regional Science*, 65(1), 11-34.
- (11) Anselin, Luc, Anil K. Bera, Raymond Florax, et Mann J. Yoon. (1996) "Simple Diagnostic Tests for Spatial Dependence." *Regional Science and Urban Economics*, 26(1), 77-104.
- (12) Anselin, Luc. (2002) "Under the Hood Issues in the Specification and Interpretation of Spatial Regression Models." *Agricultural Economics*, 27, 247-267.
- (13) Blanc, Michel, et François Hild. (2008) « Analyse des Marchés Locaux du Travail : du Chômage à l'Emploi. » *Économie et Statistique*, 415-416, 45-60.
- (14) Bhattacharjee, Arnabet Chris Jensen-Butler. (2013) "Estimation of the Spatial Weights Matrix Under Structural Constraints." *Regional Science and Urban Economics*, 43(4), 617-634.
- (15) Bivand, Roger S., Edzer Pebesma, et Virgilio Gómez-Rubio. (2013) "Applied Spatial Data Analysis with R" Second Edition, Springer.
- (16) Brunson, Chris, A. Stewart Fotheringham, et Martin E. Charlton. (1996) "Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity." *Geographical Analysis*, 28(4), 281-298.
- (17) Corrado, Luisa, et Bernard Fingleton. (2012) "Where is The Economics in Spatial Econometrics?" *Journal of Regional Science*, 52(2), 210-239.
- (18) Dubin, Robin A. (1998) "Spatial Autocorrelation: A Primer" *Journal of Housing Economics*, 7, 304-327.
- (19) Elhorst J. Paul. (2010) "Applied Spatial Econometrics: Raising the Bar." *Spatial Economic Analysis*, 5(1), 9-28.
- (20) Elhorst J. Paul. (2013) "Spatial Econometrics From Cross-Sectional Data to Spatial Panels." Springer.
- (21) Floch, Jean-Michel. (2012) « Détection des Disparités Socio-économiques - l'Apport de la Statistique Spatiale. » Document de travail INSEE H2012/04.
- (22) Florax Raymond J.G.M., Hendrik Folmer, et Sergio J. Rey. (2003) "Specification Searches in Spatial Econometrics: the Relevance of Hendry's Methodology." *Regional Science and Urban Economics*, 33(5), 557-579.

- (23) Kelejian, Harry H., et Gianfranco Piras. (2014) “Estimation of Spatial Models with Endogenous Weighting Matrices, and an Application to a Demand Model for Cigarettes.” *Regional Science and Urban Economics*, 46, 140-149.
- (24) LeSage, James P., et Kelley R. Pace. (2009) “Introduction to Spatial Econometrics.” CRC Press Taylor & Francis Group. LeSage, James P., et Kelley R.
- (25) Pace. (2012) “The Biggest Myth in Spatial Econometrics.” Mimeo.
- (26) Le Gallo, Julie. (2002) « Économétrie Spatiale: l'Autocorrélation Spatiale dans les Modèles de Régression Linéaire. » *Économie & Prévision*, 155(4), 139-157.
- (27) Le Gallo, Julie. (2004) « Hétérogénéité Spatiale, Principes et Méthodes. » *Economie & Prévision*, 162(1), 151-172.
- (28) Manski, Charles F. (1993) “Identification of Endogenous Social Effects: the Reflection Problem.” *Review of Economic Studies*, 60, 531-542.